

エージェントとディープエージェントの比較と実装

— OpenAI Responses API / LangGraph による実践的アプローチ —

河合 勝彦

名古屋市立大学大学院 経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026年3月26日

概要

大規模言語モデル（LLM）の普及により、外部ツール利用、計画生成、状態管理、役割分担を組み合わせた自律的なエージェント実装が現実的になっている。本研究ノートでは、このような LLM 中心の実装を便宜的に「ディープエージェント」と呼び、従来型エージェントとの設計上の違いを整理する。OpenAI Responses API および LangGraph を用いた 4 種類の具体的な実装例（ReAct 型、カスタムツール型、計画・実行分離型、マルチエージェント型）を示し、PEP 723 形式と uv を用いた依存関係を明示しやすい実行方法を説明する。実装例の比較を通じて、各アーキテクチャの特性、限界、適用場面を議論する。

目次

1	はじめに	3
2	エージェントとディープエージェントの比較	3
3	実行環境と PEP 723	3
4	実装例 1：外部ツールを活用する ReAct エージェント	4
4.1	概要	4
4.2	実装コード	4
4.3	実行結果	5
4.4	考察	6
5	実装例 2：カスタムツールを組み込むエージェント	6
5.1	概要	6
5.2	実装コード	6
5.3	実行結果	7
5.4	考察	7
6	実装例 3：計画と実行を分離するエージェント	8
6.1	概要	8
6.2	アーキテクチャ	8

6.3	実装コード (抜粋)	8
6.4	実行結果	9
6.5	考察	10
7	実装例 4: マルチエージェント協調	10
7.1	概要	10
7.2	実装コード	10
7.3	実行結果	11
7.4	考察	12
8	ディープエージェントの特徴の総括	12
9	まとめ	12

1 はじめに

大規模言語モデル (LLM) の急速な発展に伴い、AI エージェントは単純なルール実行器から、自然言語で与えられた目標を解釈し、必要に応じて外部ツールを使いながら複数段階のタスクを遂行するシステムへと拡張されている [9]。

本研究ノートでは、こうした LLM 中心の自律的なエージェント実装を便宜的に「ディープエージェント」と呼ぶ。これは厳密な学術用語というより、ツール利用、状態管理、計画生成、複数エージェント協調を通じて高い柔軟性を実現する設計を指す作業的な呼称である。

以下では、従来型エージェントとの相違を整理した上で、OpenAI が新規プロジェクト向けに推奨する Responses API[2, 3] および LangGraph[7] を用いた 4 つの実装パターンを提示する。すべてのコードは、Python スクリプトファイル内に依存関係を直接記述できる PEP 723[8] 形式で記述し、`uv run` による即座の実行を可能としている。

2 エージェントとディープエージェントの比較

表 1 に、従来型エージェントと本稿で扱うディープエージェントの主要な相違点を整理する。

表 1 従来型エージェントとディープエージェントの比較

比較項目	従来型エージェント	ディープエージェント
意思決定の中心	定義済みルールや明示的フロー	LLM 推論とツール利用の組合せ
適応性	対象範囲を絞ると安定しやすい	曖昧な指示や未知状況にも対応しやすい
計画能力	開発者が手順を主に設計	目標から実行ステップを自動生成できる
主な出力	定型処理・構造化応答が中心	要約・提案・探索を横断した複合応答

もっとも、両者は排他的ではなく、実務ではルールベース制御と LLM 推論を組み合わせたハイブリッド構成が一般的である。その上で本稿では、「目的を与えると手順の一部を自律的に設計・遂行する度合い」が高いものをディープエージェントとして扱う。

3 実行環境と PEP 723

本研究ノートのすべての実装例は、PEP 723 形式のインラインスクリプトメタデータを採用している。これにより、各スクリプトファイルの先頭に依存パッケージを宣言し、`uv run <script.py>` の一コマンドで依存解決からスクリプト実行までを完結させることができる。

PEP 723 メタデータの書式例を以下に示す。

```
# /// script
# requires-python = ">=3.12"
# dependencies = [
#     "openai>=2.0",
#     "langgraph>=0.4",
# ]
```

```
# ///
```

本稿執筆時点の検証環境は以下の通りである。

- Python 3.13 / uv 0.9.27
- OpenAI Python SDK 2系 / LangGraph 0.4系
- LLM: OpenAI API 上の gpt-5.4-mini (既定モデル) [6]
- API: OpenAI が新規プロジェクト向けに推奨する Responses API [2, 3]
- ツール: built-in web_search と custom function calling [5, 4]
- 実行時設定: OPENAI_API_KEY を環境変数として設定
- モデル切替: OPENAI_MODEL で変更可能
- 推論設定: OPENAI_REASONING_EFFORT (既定値 low)

本稿のサンプルでは、OpenAI API で利用可能な最新世代モデルの 1 つである gpt-5.4-mini を既定値とし、OPENAI_MODEL で他モデルへ切り替えられるようにした。例 1・2 では Responses API の function calling を用い、例 3・4 では LangGraph の各ノード内部で Responses API を呼び出す構成とした。

以下の実行結果は、2026 年 3 月 26 日に OpenAI Responses API を通じて取得し、run_logs/ 以下へ保存した実測ログの抜粋である。ただし、Web 検索や LLM 呼び出しを含むため、同一スクリプトでも別の取得時点には内容が変動しうる。したがって、個々の事実主張は別途の出典確認を要する。

4 実装例 1：外部ツールを活用する ReAct エージェント

4.1 概要

ReAct (Reasoning + Acting) パターン [1] は、LLM に「思考 (Thought) → 行動 (Action) → 観察 (Observation)」のサイクルを繰り返させるアーキテクチャである。本実装では、OpenAI Responses API の built-in web_search と custom function calling [5, 4] を組み合わせ、複合的な質問に対する自律的な回答生成を実現する。

4.2 実装コード

Listing 1 ReAct 型エージェント (example1_react.py)

```
1 import json
2 import os
3 from openai import OpenAI
4
5 def calculator(expression: str) -> str:
6     """Pythonの式を受け取り計算結果を返す。"""
7     try:
8         result = eval(expression, {"__builtins__": {}}, {})
9         return str(result)
10    except Exception as e:
11        return f"計算エラー: {e}"
12
13 # Responses APIとツールの準備
```

```

14 MODEL = os.getenv("OPENAI_MODEL", "gpt-5.4-mini")
15 client = OpenAI()
16 tools = [
17     {"type": "web_search"},
18     {
19         "type": "function",
20         "name": "calculator",
21         "parameters": {
22             "type": "object",
23             "properties": {"expression": {"type": "string"}},
24             "required": ["expression"],
25             "additionalProperties": False,
26         },
27         "strict": True,
28     },
29 ]
30
31 query = "富士山の標高を web_search で確認し、その値を2乗する"
32 conversation = [{"role": "user", "content": query}]
33 response = client.responses.create(
34     model=MODEL,
35     instructions="事実確認は web_search、算術は calculator を使うこと。",
36     tools=tools,
37     input=conversation,
38 )
39 conversation += response.output

```

実際のスクリプトでは、`function_call` が返った場合に `calculator` を実行し、その結果を `function_call_output` として再度 Responses API へ返している。`web_search` は OpenAI の built-in tool であり、検索処理自体は API 側で実行される。

4.3 実行結果

Listing 2 実装例 1 の実測ログ (抜粋)

```

モデル: gpt-5.4-mini
質問: 富士山の標高を web_search で確認し、その値を calculator ツールで2乗して、標高と2乗の結果を日本語で簡潔に教えてください。

[Web検索] 実行
[ツール呼出] calculator: {'expression': '3776**2'}
[ツール結果] 14258176
[Web検索] 実行

==== 最終結果 ====
国土地理院によると、富士山の標高は **3776m** です。
これを2乗すると **14,258,176** です。
([web1.gsi.go.jp] (https://web1.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/keikaku61003.html?utm_source=openai))

```

4.4 考察

実測ログでは、Responses API の built-in web_search が 2 回実行され、その途中で custom function calculator が $3776^{**}2$ を評価している。最終回答には国土地理院の出典リンクも付与されており、検索と計算の役割分担が明示的に観測できた。

この点は、Responses API を用いることで、OpenAI 側の built-in tool とアプリケーション側の function tool を同一フローに統合できることを示している。一方で、検索呼び出し回数や検索語はモデル側の判断に依存するため、コストやレイテンシを厳密に制御したい場合には、**検索の利用条件や回数をプロンプトやアプリケーション側で補助的に制御する設計**が望ましい。

5 実装例 2：カスタムツールを組み込むエージェント

5.1 概要

ディープエージェントの実務的な価値は、特定の業務知識や独自システム（API、データベース等）をツールとして統合できる点にある。本実装では、社内データベースを模したカスタム関数をエージェントに付与し、「まず情報を取得し、それに基づいて提案する」という動的な意思決定プロセスを実現する。

5.2 実装コード

Listing 3 カスタムツール型エージェント (example2_custom_tool.py)

```
1 import json
2 import os
3 from openai import OpenAI
4
5 def get_user_purchase_history(user_id: str) -> str:
6     """特定のユーザーの過去の購入履歴を取得する。"""
7     mock_data = {
8         "U123": "2023年にMacBook Pro、2024年にiPhone 15を購入。",
9         "U456": "2024年にワイヤレスイヤホンを購入。",
10    }
11    return mock_data.get(user_id, "履歴が見つかりません。")
12
13 MODEL = os.getenv("OPENAI_MODEL", "gpt-5.4-mini")
14 client = OpenAI()
15 tools = [{
16     "type": "function",
17     "name": "get_user_purchase_history",
18     "parameters": {
19         "type": "object",
20         "properties": {"user_id": {"type": "string"}},
21         "required": ["user_id"],
22         "additionalProperties": False,
```

```

23     },
24     "strict": True,
25 ]]
26
27 query = "ユーザー U123 の購入履歴を確認し、次に勧めるべき製品を1つ提案してください。"
28 response = client.responses.create(
29     model=MODEL,
30     tools=tools,
31     input=[{"role": "user", "content": query}],
32 )

```

実際のスクリプトでは、`function_call` を受け取った後に `get_user_purchase_history` を実行し、その戻り値を `function_call_output` として API へ返している。

5.3 実行結果

Listing 4 実装例 2 の実測ログ (抜粋)

```

モデル: gpt-5.4-mini
質問: ユーザー U123 の購入履歴を確認し、次に勧めるべき製品を1つ提案してください。

[ツール呼出] get_user_purchase_history: {'user_id': 'U123'}
[ツール結果] 2023年にMacBook Pro、2024年にiPhone 15を購入。

==== 最終結果 ====
購入履歴を見ると、U123さんは **2023年に MacBook Pro**、
**2024年に iPhone 15** を購入されています。
この流れから次に勧めるなら、**Apple Watch** が自然です。

```

5.4 考察

実測ログでは、ツールの戻り値が短く、そのまま最終提案へ滑らかに接続されていることが確認できた。モデルは提案の前提として購入履歴が必要だと判断し、Responses API の function calling を通じて購入履歴取得ツール `get_user_purchase_history` を呼び出した。さらに、返却されたテキストデータ（非構造化データ）を解釈し、Apple 製品のエコシステムという文脈を踏まえた提案を生成している。

ただし、同一の購入履歴に対しても、実行ごとに推薦製品や理由付けの表現は変動しうる。今回の実測では Apple Watch が提示されたが、これは決定的な検索結果ではなく、LLM が文脈から生成した1つの提案である。したがって、推薦の再現性や順位づけの一貫性が必要な用途では、推薦候補の生成を LLM に任せつつも、**ルールやスコアリングによる後段の制御**を組み合わせるのが望ましい。

この動的な意思決定と非構造化データの解釈は、ルールベースのエージェントでは困難な処理であり、ディープエージェントの本質的な強みを示している。

6 実装例 3：計画と実行を分離するエージェント

6.1 概要

より複雑で長期的なタスクでは、目の前のツール選択だけでなく「まず全体計画を立てる」能力が必要となる。本実装では、LangGraph[7] を用いて計画 (Planner)、実行 (Executor)、要約 (Summarizer) の 3 つのフェーズを明示的に分離し、各フェーズの LLM 呼び出しを Responses API で実装する。

6.2 アーキテクチャ

1. 計画フェーズ: LLM がタスクを分析し、実行ステップのリストを生成
2. 実行フェーズ: 各ステップを Responses API + `web_search` で順次実行
3. 要約フェーズ: 全ステップの結果を統合し最終回答を生成

6.3 実装コード (抜粋)

Listing 5 Plan-and-Execute 型エージェントの状態定義とグラフ構築

```
1 from openai import OpenAI
2 from typing import TypedDict
3 from langgraph.graph import StateGraph, END
4
5 class PlanExecuteState(TypedDict):
6     input: str
7     plan: list[str]
8     current_step: int
9     results: list[str]
10    final_output: str
11
12 client = OpenAI()
13
14 def create_response(prompt: str, instructions: str, tools=None):
15     return client.responses.create(
16         model=MODEL,
17         instructions=instructions,
18         tools=tools,
19         input=[{"role": "user", "content": prompt}],
20     )
21
22 # グラフ構築
23 workflow = StateGraph(PlanExecuteState)
24 workflow.add_node("planner", planner)
25 workflow.add_node("executor", executor)
26 workflow.add_node("summarizer", summarizer)
27
```

```

28 workflow.set_entry_point("planner")
29 workflow.add_edge("planner", "executor")
30 workflow.add_conditional_edges("executor", should_continue)
31 workflow.add_edge("summarizer", END)
32
33 app = workflow.compile()

```

実際のスクリプトでは、Planner 出力が 3 項目未満の場合に収集→分析→要約の標準 3 ステップへ補正し、Executor には現在ステップだけでなく `previous_results` も併せて渡して文脈を維持している。また、Executor ノードでは Responses API の `web_search` を必要時に利用する。

6.4 実行結果

Listing 6 実装例 3 の実測ログ (抜粋)

```

モデル: gpt-5.4-mini
=== 計画フェーズ ===
ステップ1: 信頼できる一次・二次情報源を絞り込み、
            2024年の生成AI市場に関する調査対象を
            「市場レポート」「主要企業の決算資料・発表」
            「業界ニュース」に分けて収集する。
ステップ2: 収集した情報を「導入拡大」
            「収益化と価格競争」「規制・安全性とガバナンス」
            の観点で整理し、顕著だった動きを3つに絞り込む。
ステップ3: 各動きについて、何が起きたか・なぜ重要か・
            市場への影響をそれぞれ1~2文でまとめる。

=== 実行フェーズ (ステップ 1/3) ===
[Web検索] 実行
結果: 2024年の生成AI市場動向を調べるための
      信頼できる一次・二次情報源の候補を整理した。

=== 実行フェーズ (ステップ 2/3) ===
[Web検索] 実行
結果: 顕著だった動きとして、導入拡大、
      低コスト・高効率競争、規制・安全性の重視を抽出した。

=== 実行フェーズ (ステップ 3/3) ===
結果: 各動きを簡潔な説明文へ再整理した。

=== 要約フェーズ ===
===== 最終結果 =====
2024年の生成AI市場の主要な動向は、次の3つです。
1. **企業での導入が「試行」から「定常利用」へ進んだ**
2. **高性能競争に加えて「低コスト・高効率」競争が強まった**
3. **規制・安全性・ガバナンスが重要テーマになった**

```

6.5 考察

今回の実測では、Planner が情報収集→比較と絞り込み→説明文作成という明確な 3 段階を生成し、Executor も前半 2 ステップでは `web_search` を使い、後半では前段結果を踏まえて記述を圧縮した。この点で、Plan-and-Execute パターンは単純な ReAct よりも長めのタスクを構造化しやすい。

一方、各ステップへ前段結果を渡さない構成では、第 2・第 3 ステップが入力文だけを解釈して文脈から逸脱しやすい。したがって、Plan-and-Execute では計画の粒度管理に加えて、中間結果を次段へ受け渡す設計が性能を大きく左右する。

ただし、要約フェーズを経た最終出力では、検索段階で参照した個別ソースの URL や数値根拠が簡略化される。研究用途で検証可能性を高めるには、中間段階で収集したソース情報を構造化して保持し、最終要約にも継承する設計が必要である。

7 実装例 4：マルチエージェント協調

7.1 概要

ディープエージェントの発展形の 1 つが、役割の異なる複数のエージェントが協調する「マルチエージェント」である [10]。本実装では、LangGraph を用いて「リサーチャー」（情報収集担当）と「ライター」（文書作成担当）という 2 つの役割エージェントを定義し、調査結果に基づくレポート生成のワークフローを構築する。リサーチャーは Responses API の `web_search` を使って情報収集し、ライターはその結果を要約レポートへ変換する。

7.2 実装コード

Listing 7 マルチエージェント (example4_multi_agent.py)

```
1 import os
2 from typing import TypedDict
3 from openai import OpenAI
4 from langgraph.graph import StateGraph, END
5
6 class AgentState(TypedDict):
7     input: str
8     data: str
9     report: str
10
11 MODEL = os.getenv("OPENAI_MODEL", "gpt-5.4-mini")
12 client = OpenAI()
13
14 def researcher(state: AgentState) -> dict:
15     response = client.responses.create(
16         model=MODEL,
17         tools=[{"type": "web_search"}],
```

```

18     input=[{"role": "user", "content": state["input"]}],
19 )
20     return {"data": response.output_text}
21
22 def writer(state: AgentState) -> dict:
23     response = client.responses.create(
24         model=MODEL,
25         input=[{"role": "user", "content": state["data"]}],
26     )
27     return {"report": response.output_text}
28
29 workflow = StateGraph(AgentState)
30 workflow.add_node("researcher", researcher)
31 workflow.add_node("writer", writer)
32 workflow.set_entry_point("researcher")
33 workflow.add_edge("researcher", "writer")
34 workflow.add_edge("writer", END)
35
36 app = workflow.compile()
37 result = app.invoke({"input": "生成AIの将来予測について",
38                     "data": "", "report": ""})

```

7.3 実行結果

Listing 8 実装例 4 の実測ログ (抜粋)

```

モデル: gpt-5.4-mini
--- 調査中 ---
[Web検索] 実行
調査結果:
- **性能はさらに上がり、用途は「チャット」から
  業務基盤へ広がる可能性が高い。**
- **経済効果は大きい、恩恵は均等ではなく、
  格差拡大のリスクもある。**
- **今後の勝負どころは、性能競争よりも
  “安全に使える仕組み” づくりになる。**

--- 執筆中 ---
レポート:
調査を踏まえると、生成AIは今後も性能向上を続け、
単なる「チャットツール」から検索、文書作成、分析、
開発支援を支える業務基盤へ進化する可能性が高い。

===== 最終結果 =====
調査を踏まえると、生成AIは今後も性能向上を続け、
単なる「チャットツール」から検索、文書作成、分析、
開発支援を支える業務基盤へ進化する可能性が高い。

```

7.4 考察

マルチエージェント構成により、情報収集と文書作成という異なる役割を分離できる。単一の LLM 呼び出しでは、調査と執筆が混在し品質が低下しがちであるが、役割分担により、各フェーズの出力品質と一貫性が向上する。

実測ログでも、リサーチャーは OECD、IMF、NIST に言及しつつ業務基盤化、分配上の偏り、安全性という 3 論点を整理し、ライターはそれを 1 段落のレポートへ圧縮していた。すなわち、後段ノードは新規情報の追加よりも、前段出力の再構成と編集を主に担っていることが分かる。

ただし、本実装では両ノードとも同一の LLM インスタンスを利用しており、専門性の差はモデルの違いではなくプロンプトによる役割付与から生じている。異なるモデル、異なるツール権限、異なる評価基準を与えたときに初めて、より強い意味でのマルチエージェント協調になる。

将来的には、レビューエージェントの追加や、エージェント間の双方向フィードバックループの導入により、さらに高度な協調が実現可能である。

8 ディープエージェントの特徴の総括

上記 4 つの実装が単なるプログラムではなくディープエージェントに分類される理由を、以下に整理する。

動的な意思決定（実装例 1・2）

LLM が状況に応じてツールの選択と呼び出し順序を自律的に決定する。「提案にはまず履歴が必要」という判断を事前にプログラムする必要がない。

非構造化データの解釈（実装例 2）

データベースから返された生のテキストを読み取り、文脈に合わせた最適な提案を自然言語で生成する。

戦略的プランニング（実装例 3）

複雑な問いに対してロードマップを自動生成し、進捗を管理しながら段階的に遂行する。

役割分担に基づく協調（実装例 4）

複数の役割が分業し、調査と執筆のような異なるフェーズを順序立てて実行できる。

反復的な探索の余地

ReAct 系では観測結果を見て次の行動を選び直せるため、単発推論より修正可能性が高い。ただし、再試行や自己修正が常に成功するわけではない。

9 まとめ

本研究ノートでは、OpenAI Responses API および LangGraph を用いた 4 種類のディープエージェント実装パターンを示した。ReAct 型（第 4 節）からマルチエージェント協調（第 7 節）に至る各パターンは、それぞれ異なる複雑さのタスクに適しており、実務での適用に際しては要件に応じた選択が重要である。

PEP 723 形式と uv コマンドの組み合わせにより、依存関係を明示した実行環境を最小限の設定

で構築できることも確認した。2026年3月26日時点では、4つのサンプルは OpenAI Responses API と既定の gpt-5.4-mini を用いて動作確認できた。一方で、外部検索やマルチステップ実行を伴う構成では、出力の正確性が取得情報の品質と中間検証に強く依存する。今後は、より高度な自己修正メカニズムや、異なる LLM プロバイダを組み合わせたヘテロジニアスなマルチエージェント構成の検討が課題である。

参考文献

- [1] Yao, S., Zhao, J., Yu, D., et al., “ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models,” *The Eleventh International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023. https://openreview.net/forum?id=WE_vluYUL-X
- [2] OpenAI, “Text generation,” OpenAI API Documentation, <https://developers.openai.com/api/docs/guides/text>, 閲覧日：2026年3月26日.
- [3] OpenAI, “Migrate to the Responses API,” OpenAI API Documentation, <https://developers.openai.com/api/docs/guides/migrate-to-responses>, 閲覧日：2026年3月26日.
- [4] OpenAI, “Function calling,” OpenAI API Documentation, <https://platform.openai.com/docs/guides/function-calling?lang=python>, 閲覧日：2026年3月26日.
- [5] OpenAI, “Web search,” OpenAI API Documentation, <https://developers.openai.com/api/docs/guides/tools-web-search>, 閲覧日：2026年3月26日.
- [6] OpenAI, “GPT-5.4 mini Model,” OpenAI API Documentation, <https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-5.4-mini>, 閲覧日：2026年3月26日.
- [7] LangGraph Documentation (Python Overview), <https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/overview>, 閲覧日：2026年3月26日.
- [8] Lev, O., “PEP 723 – Inline script metadata,” Python Enhancement Proposals, 2023. <https://peps.python.org/pep-0723/>
- [9] Wang, L., Ma, C., Feng, X., et al., “A Survey on Large Language Model based Autonomous Agents,” *Frontiers of Computer Science*, vol. 18, art. 186345, 2024. <https://doi.org/10.1007/s11704-024-40231-1>
- [10] Wu, Q., Bansal, G., Zhang, J., et al., “AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversations,” *Proceedings of the First Conference on Language Modeling (COLM)*, 2024. <https://openreview.net/forum?id=BAakY1hNKS>